

MEHNAT TARBIYASINING INSON KAMOLOTIDAGI O'RNI

Aminova Manzura Mutalibovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti, falsafa fanlari nomzodi

“Takror va takror aytaman: Yangi O‘zbekistonning asosiy ustuni – bilim, ta’lim va tarbiya bo‘ladi!

SH.M.Mirziyoyev

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta’lim tizimida hozirgi davrda paydo bo‘lgan yoshlarning mexnatga bo‘lgan salbiy munosabati sabablari haqida fikr yuritilgan. Muallif mazkur muammolarni hal etishda maktabda olib boriladigan mexnat tarbiyasiga yangicha yondoshuv haqida fikryuritib, aynan mexnat tarbiyasi barkamol shaxsni tarbiyalashda va mamlakat kelajagini rivojlanishida asos ekagligini ochib bergan. Mexnat tarbiyasi haqida Xitoy ta’limining muvofaqqiyatlarini keltirilgan.

Kalit so‘zlar: inson, mexnat, antropogenez, sefalizatsiya, barkamol inson, tarbiya va mexnat tarbiyasi, jamiyat taraqqiyoti.

Falsafa fanida «inson eng aqlli mavjudot», «inson o‘zini-o‘zi anglovchi mavjudot», «inson-ma’naviy mavjudot» degan fikrlar ishlatiladi. Odamning insonga aylanishi va jamiyatga birlashishi antroposotsiogenez jarayonining natijasidir. Antropogenez jarayonida ongli mexnat asosiy rol o‘ynaydi. Olimlar antropogenez jarayonining sabablari sifatida ikki hil xodisalarni keltiradilar: bu birinchidan, tabiiy muhitning o‘zgarishi, ikkinchidan sefalizatsiya ya’ni ibtidoiy odamning miyasini kattalashuvi jarayoni yuz berdi. Bu tabiiy muhitni o‘zgarishi natijasida ibtidoiy odam yashash uchun ko‘proq va murakkabroq xarakter qilishi zarur bo‘ldi. Bu sharoitda mehnat muhim o‘rinni egallab oldi. Mehnat ibtidoiy odamni hayvonot olamidani butkul qutqarib, NOMO SAPIENSni yaratdi va uning yangi turmush tarziga olib kirdi. Mehnat inson ongi shakllanishida ham asosiy manba bo‘lib hisoblanadi.

Mexnat – jamiyat va insonning mavjudligini, barcha moddiy va ma’naviy boyliklarning asosiy va yagona manbaidir. Mexnat va inson bir-biridan ajralmas tushuncha. Aynan mexnat tufayli inson xayvonot dunyosidan ajralib chiqdi, u aqliy, ma’naviy va jismoniy jihatdan rivojlandi. Mexnat oddiy tosh, yog‘och, suyak qurollaridan kosmik kemalar yaratishgacha bo‘lgan ulkan tarixiy davrni bosib o‘tdi. Mehnat odamning o‘zini xam yaratdi.

Muqaddas dinimiz Islom o‘zining ilohiy ta’limotlari orqali bu dunyoda tinch-omon, farovon hayot kechirishga, oxiratda saodat ahlidan bo‘lishga chorlaydi. Buning uchun ham islom shariati insonlarning har tomonlama yetuk va barkamol tarbiya topishlari, yoshlikdan boshlab ilmu-fan, kasbu-hunar malakalarini egallashlari

borasidagi tegishli ko'rsatmalarni, ota-onalar, murabbiylar va ustozlarga tavsiya qiladi. Islom dinida inson omili yuqori darajaga qo'yilib, uning qadr-qimmatini xususida aloxida qarashlar ilgari suriladi.

Unga kura, inson - Alloh yaratgan barcha mavjudotlari ichida eng oliysidir. Islom ta'limotining bosh qomusi bo'lmish Qur'oni Karimda xayotning barcha jabxalari o'rin olgan bo'lib, unda tegishli yo'l-yo'riq, ko'rsatma, tartib va qoidalar o'z aksini topgan. Mazkur yo'l-yo'riqlarda mehnatga oid munosabatlarga xam aloxida o'rin berilgan. Islom aqidasi bo'ylik orttirishning asosi mehnatdir va u xalol bulmog'i lozim, deya ta'kidlanadi. SHuningdek, unda inson turli kasblarni egallashi, foydali mehnat faoliyati (dexqonchilik, chorvachilik, xunarmandchilik va savdogarlik) bilan shug'ullanishi zarurligi qayd etilgan.

Barcha jonzotlar ichida o'zining aql, farosat va fahmi-idroki bilan mumtoz bo'lgan insonga tiriklik hayotida hurriyat va farovonlikda yashashi uchun unga mehnat qilish, halol rizq bilan umr o'tkazishdek to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yilgan. Inson mehnat qilishi, halol kasb-hunar bilan mashg'ul bo'lishi lozim, bu esa unga najot va baxt keltiradi, Inson hayoti uchun zarur bo'lgan uy-joy, ulov, oziq-ovqat va uy-ro'zg'or anjomlari, kiyim-kechakka ehtiyoj sezadi. Bularning barchasi kasb-hunar va mehnat qilish orqali hosil bo'ladi.

Uzbekiston Respublikasi Prezidenti SH. Mirziyoev ta'kidlaganlaridek, «Imom Buxoriy, Burxoniddin Marginoniy, Iso va Xakim Termiziylar, Maxmud Zamaxshariy, Muxammad Kaffol SHoshiy, Baxouddin Nakshband, Xoja Axrori Valiy, Muxammad Xorazmiy, Axmad Fargoniy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Mirzo Ulugbek, Alisher Navoiy va boshka kuplab daxolar nomi nafakat islom, ayni vaktida jaxon sivilizatsiyasi tarixida xakli ravishda oltin xarflar bilan bitilgan»[1] CHunki ularninghar barilari inson hayotini va uning kamolotini mehnat bilan bog'lab berganlar. Islom ta'limotida mehnat munosabatlarining aloxida talqin qilinishiva e'tirof etilishi SHarq mutafakkirlarining g'oyalarida mehnat omiliga yangicha yondashuvning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi.

Abu Nasr Forobiyning «Fozil odamlar shaxri» asarida yana shunday dono fikrlar, xikmatlar keltirilgan: «Kasb-xunarni egallashga va kamolotga erishishga o'z ixtiyorlaricha xavas bilan intilgan kishilar xaqiqiy fazilat egalaridir». «Kishilar o'z darajalarida bir-birlaridan ortiq-kam bo'ladilar. Bu daraja ularning kasb-xunar va bilimlarining ortiq-kamligida ifodalanadi».

Abu Bakr Muhammad Xorazmiyning barcha asarlarida jamiyat manfaati yo'lida mehnat qilish, undan daromad olish zarurligi, axolining dexqonchilik, chorvachilik, xunarmandchilik va boshqa soxalarda mehnat samaradorligini oshirish uchun fanni rivojlantirishning axamiyati o'z ifodasini topgan.

Xorazmiy yoshlarni navqironlik davri har daqiqasining qadriga etishga, xalol mehnat qilib farovonlikka, baxt-saodatga erishishga chaqirgan.

Buyuk qomusiy olim Abu Rayxon Beruniy asarlarda xam «inson» va «mexnat» tushunchalarini ko'p uchratish mumkin. Alloma xam moddiy boylikning asosi samarali ishlash ekanligi to'grisidagi g'oyalarga e'tibor qaratilgan. Olimning ta'kidlashicha, kishi moddiy, ba'zan ma'naviy extiyojlarini xam mexnat orqali qondirishi mumkin. U jamiyatning asosini barcha ne'matlar uchun sarflangan xarakatda, ishlashda, deb biladi. Olim «Odamning eng birinchi, zaruriy extiyoji - mexnatdir. Insonning asosiy burchi va vazifasi - mexnat qilishdir, chunki istalgan narsaga mexnat sarflash orqali erishiladi» deb hisoblaydi.

Tabobat ilmining asoschisi va o'z zamonasining «SHayx ur-raisi» bobokalonimiz Abu Ali ibn Sinoning ta'limotida mexnat masalalari bo'yicha bugungi kunda xam o'z axamiyatini yuqotmagan muxim qarashlar ilgari surilgan. Olim inson omiliga aloxida e'tibor qaratar ekan, uning sog'lik ko'rsatkichlarini birinchi o'ringa qo'yadi. Biz buni ma'lum ma'noda «mexnatga layoqatlilik va uning darajalari» tushunchasiga tenglashtirishimiz mumkin.

Buyuk olim va davlat arbobi YUsuf Xos Xojibning qarashlari xamda g'oyalarida mexnat munosabatlariga aloxida urg'u berilgan. Allomaning «Qutadg'u bilig» («Saodatga eltuvchi bilim») asari SHarq falsafiy tafakkurida aloxida axamiyatga ega. Unda ta'kidlanishicha, ezgu orzularga faqatgina toat-ibodat bilan erishib bo'lmaydi, buning uchun talay ezgu ishlar qilish va foydali mexnat qilish zarur. Ushbu g'oyada mexnatning (ish bilan bandlikning) inson va jamiyat xayotidagi o'rni ko'rsatilib, uning axdmiyati yuqori baxolangan. Mutafakkir o'z qarashlarida bilim olish va kasb-xunar egallash zaruratini aloxdda e'tirof etar ekan, asarning «Bir yigitga qirq xunar oz» deb nomlangan bobida bu borada o'z nuqtai nazarini ilgari surgan. Uning yozishicha, odamzod naslining ulug'ligi bilimdan, u aql-idrok tufayli ne-ne tugunlarni echishga qodir, kilish foydali faoliyat yuritishi zarur. Ushbu g'oyada mexnatning inson va jamiyat xayotidagi o'rni ko'rsatilib, uning ahmiyati yuqori baxolangan.

Buyuk mutfakkir Alisher Navoiy «Badoe'ul-bidoya» devonining debochasida insonning bunyodkorlik daxosi, tafakkur zakovati va fidoyi tabiati, mu'jizakor imkoniyatlarini ulug'laydi, undan foydalanmaslikning yomon oqibatlaridan ogoxlantiradi. «Axir sen, ilohiy qudratning eng aziz va mukarram, ulug' va qudratli, eng go'zal va benazir exsonisan - inson degan noming bor, to tirik ekansan, insonlik nomiga munosib g'ayrat va ximmat ko'rsat!» deya ta'kidlaydi.

Yuqoridagi ma'naviy merosimiz xazinasidan ko'rinib turibdiki, mehnat va mexnatga munosabat nafaqat moddiy ehtiyojlarni ta'minlash nuqtai nazaridan, balki yoshlarning kamoloti, ularni hayotga tayyorlashda ham muhim o'ringa egadir. Bu esa tarbiyaning muhim bosqichi bo'lgan mehnat tarbiyasidan boshlanadi ya'ni barkamol inson mehnat tarbiyasi orqali shakllanadi.

Hozirgi davrda yoshlar o'rtasida yengil yo'llar bilan tezroq va ko'proq pul topishga intilish, ma'lum bir kasbni mustaqil va to'liq o'rganishga sabr-toqatning

etishmasligi, ularning xulq atvorida xam nuqsonlar paydo bo'lishiga sabab bo'lmoqda. Ayrim xolatlarda ota-onalar bolalarni o'z maktabida bajaradigan oddiy mexnat jarayonini ham bola huquqini buzilishi deb talqin qilmoqda. Mexnatga bo'lgan bunday noto'g'ri munosabat yoshlarni to'g'ri tarbiyasi va hayotda o'z o'rnini topishiga tubdan zarar etkazmoqda.

Aslida mexnat tarbiyasi oiladan boshlanib bolani, kasb tanlashi, jamiyatda o'z o'rnini topishi va o'z-o'zini anglashi uchun birinchi qadam bo'lishi lozim. Bolada mexnatga muxabbat tuyg'usini uyg'otish orqali unda keyingi rivojlanishi va shaxsiy hayotini to'g'ri tashkillashi uchun poydevor yaratiladi.

Mexnatga tayyorlash mexnat faoliyatidan ancha avval boshlanishi lozim. Chunki insonning shaxsga aylanishi, uning o'z-o'zini anglashi olamni bilishdan boshlanib. O'ziniqurshab turgan olamdagi xodisalarni bilishi bosqichma bosqich davom etib, bu jarayon butun hayoti davomida amalga oshadi. Maktab davri - bu o'quvchilarni ko'plab talantlari, qobiliyatlari va insoniy ko'nikmalarini shakllantirish davri bo'lib, insonni charxlaydi va kelajakka tayyorlaydi. Bularning barchasi maktabda o'quvchilar bilan olib boriladigan mehnat tarbiyasiga bog'liqdir.

Zamonaviy maktablarda. barkamol shaxsni tarbiyalashdagi yutuqlarga erishish, o'quv tarbiyaviy ishlarni mexnat faoliyati bilan uzviy hamda rejali tashkil qilish orqali amalga oshiriladi. To'g'ri tashkil etilgan mexnat tarbiyasi, o'quvchilarni ijtimoiy foydali ishlab chiqarishga jalb etilishi, ularda fuqarolik ongini shakllanishiga, shaxs sifatida axloqiy va intellektual rivojlanishiga hamda jismoniy baquvvat bo'lishiga olib keladi. Maktab o'quvchisining kelajakdagi taqdiri qanday bo'lishiga qaramasdan, mexnat malaka va ko'nikmasi uning uchun asosiy hayotiy muhim omil bo'lib qoladi. SHuning uchun ham o'quvchi yoshlarni mexnatga jalb etilishiga tanqidiy munosabatda emas, balki eng muxim pedagogik tarbiya deb yondoshish zarur.

Mexnat tarbiyasiga munosabat o'zining salmoqli tarixiga ega. Pedagogikaning taniqli vakillari Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, shuningdek mumtoz pedagogika asoschilari- Dj. Lokka, I.G. Pestalotssi, YA.A. Komenskiy, K.D. Ushinskiy, V. A. Suxomlinskiy, A.V. Lunacharskiy, A.S. Makarenko va boshqalar mexnat tarbiyasiga aloxida e'tior qaratganlar. V.A. Suxomlinskiy fikriga ko'ra mexnat tarbiyasi ma'naviy tarbiya bilan uyg'un xolda olib borilishi shart. Uning fikricha mexnat tarbiyasi natijasida mexnat jarayoni o'quvchining "ma'naviy extiyoj"ga, ya'ni unda ko'tarinkilik, ijodyot, axloqiy poklik va ijtimoiy qadriyat sifatida mexnatga ijobiy xissiyotlarni uyg'ota olishi lozim. Mexnat yoshlarning ma'naviyatiga aylanganidagina, ularda do'stona yordam, o'rtoqlik xislari, qiziquvchanlik, qiyinchiliklarni engib o'tishni, inson yashashi va hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan, uning ehtiyojlarini qondirishda moddiy ne'matlar ishlab chiqarishda qatnashayotganligidan qoniqish xissi paydo bo'ladi. Lekin xozirgi kunda pedagogikada xam mexnat tarbiyasiga innovatsiyalarga etarli e'tibor qaratilmayapti.

Mexnatning shaxsni axloqiy tarbiyasida xam oʻrni beqiyosdir. Mumtoz pedagoglar mexnat orqali yoshlarda fuqaroik ongi, vatanparvarlik xissi, oʻzining ijtimoiy burchi xaqidagi fazilatlarini rivojlanishi haqida aytib oʻtganlar. Mexnat tarbiyasining yana bir muxim xususiyati oʻquvchilarda mexnatsevarlikni shakllantirishdir. Mexnatsevarlik - axloqiy sifat boʻlib, mexnatga ijobiy munosabatni, ijtimoiy faollikni, ijodiy intilish va oʻz ustida ishlashni rivojlantiradi. Mexnat insonni jismoniy salomatligiga, aqliy salohiyatiga samarali taʼsir qilib, insonning ijodkorligi va natijadorligiga sabab boʻladi. Ayniqsa hozirgi kundagi mexnat chuqur bilim va texnologiyalarni egallash, turli texnik novatorlik va innovatsiyalarni joriy etishni xam talab qiladi.

YUqoridagilardan xulosa qilib aytganimizda mexnat orqali barkamol insonni tarbiyalash bilan mamlakat taraqqiyotiga, uning yuksalishiga xam asos solinadi. Fikrimizni isboti uchun Xitoy maktablarida olib boriladigan mexnat tarbiyasining toʻgʻri tashkil etilganligi, koʻp millardli axolisi boʻlgan mamlakatni gullab-yashnashining asosiy sababi ekanligini koʻrishimiz mumkin.

Xitoy mexnat tarbiyasi orqali bolalarda asosiy maqsadi- astoydil mexnat qilib, eng yaxshi boʻlish degan maqsad shakllantirilgan. Xitoy oilalari oʻz daromadlaridan qatʼiy nazar bolalar tarbiyasiga asosiy eʼtiborni qaratganlar. Buning sababi, Xitoy aholisining koʻpligi katta raqobatni vujudga keltirib, oʻrtacha odamni tarbiyalash, bola kelajakni yoʻq qilishdir. Ishga joylashish, xech boʻlmasa oddiy xodim boʻlish uchun xam katta tanlovdan oʻtishga toʻgʻra keladi. SHuning uchun xam bolalikdan nima ish bilan shugʻullanishda qatʼiy nazar maksimal darajada oʻzlashtirish lozimligi qulogʻiga quyib boriladi. Buning uchun esa tinimsiz mexnat qilish va bunga oʻrganish kerak, aks xolda omadsiz va kelajagi xarob kishiga aylanasan. Xitoyliklar xam bolalarini biz kabi, juda yaxshi koʻradilar, lekin mutlaqo erkalamaydilar.

Xitoy maktablarida, oʻqituvchi uchun muxim natija oʻquvchining mexnatsevarligidir. Bu maktablarda oʻqituvchining “yaxshi koʻrgan” oʻquvchisi yoʻq, shuning uchun oʻqituvchi barchaga bir xil munosabatda boʻladi. Osmon osti mamlakatida bizning maktablarga oʻxshab “vunderkind”, “aʼlochi”, “maktab faxri” degan tushunchalar begona. Barcha oʻquvchilarga xarakatiga qarab yuqori bilim berishga xarakat qilinadi. Xitoy maktablarida bolalar ikkichi va aʼlochiga ajratilmagan, ular xarakati va mexnatiga qarab baxolanadi. Bolaning yoshi axamiyatsiz boʻlib, kun tartibi soatlar bilan beelgilanadi. Darslar, qoʻshimcha darslar, toʻgarakalar, seksiyalar – ijodiy studiyalar, xunar va kasb oʻrganish, amaliyotga chiqish. Amaliyot fermalar yoki korxonalarda olib boriladi. Xitoy bolalarining boʻsh vaqti deyarli yoʻq, faqat ovqatlanish va uyqu paytigina ular boʻsh boʻladi. SHu tariqa Xitoy oʻquvchilarida mexnatkashlik, sabr-toqat, shoshmaslik kabi xislatlar shakllangan. Buyurilgan ishlarni bajarishda tezlik va chaqqonlik muhim emas, balki natija muximdir. Xitoy bolalari oʻzlashtirishi qanday boʻlmasin, uning ijodiy qobiliyati, kuchli tarafi oʻqituvchi

tomonidan aniqlanadi va aynan rivojlanishida shu kuchli jixatga e'tibor qaratiladi. SHuning uchun xam turli jabxada va turli ijtimoiy soxada faoliyat yuritayotgan xitoylik mutaxassis o'z vazifasini yuqori darajada bajaradi. Mamlakatning jaxon miqyosida rivojlanishining sababi xam xuddi shundadir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev SH. M. Toshkentda Islom xamkorlik tashkiloti Tashki ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutk // www. Lex.uz.
2. Аверичев Ю.П. Организация трудового обучения и воспитания школьников. –М:Педагогика, 1976.– 68 с.
3. Аксенов Д.Е. О трудовом воспитании. – М.: Просвещение, 1982. – 336 с
4. Бескина Р.М., Виноградова М.Д. Идеи А.С.Макаренко сегодня. – М.:Знание,1988. – 79с..
5. Воронов В.В. Педагогика школы в двух словах. Конспект – пособие для студентов педагогов и учителей. –М.: Педагогическое общество России. – 1999.-192 с.
6. Гуцин Л.Н., Хилтунен В.Р. Учитель по имени Труд. –М: Политиздат, 1986. – 223 с.
7. Золотухин Д.С. Трудовое воспитание сельских школьников: Книга для учителя.– М.: Просвещение,1990.– 159с...
8. Иващенко Ф. И. “Труд и развитие личности школьника.” М., 2003.- 163с.
9. Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С.Макаренко: Книга для учителя / сост. и автор вступ.ст..М.Коротов. – М: Просвещение, 1987. – 159с.
10. Крючков А.В. [«Отношение к труду в Китае»](#).М.:Просвещение,2022.191 с
11. Кон И. С. "Психология старшеклассника" : Пособие для учителя - М. Просвещение. 1980.- 125 с.
12. Макаренко А.С. О воспитании /Сост.и автор вступ.ст. В.С.Хелемендик. – М:Политиздат, 1990. – 415с.
13. Малявин В. В. «Китай управляемый».– М.:Просвещение, 2021. – 112 с
14. Сидельковский А.П., Кулешова Л.Н., Гуренская Е.С. Актуальные вопросы теории и практика сознательного отношения школьников к труду.// Межвузовский сб.науч.ст.– Ставропольский гос.пед.инст., – Ставрополь, 1983. – 153с.